

DROP-OUTS ZELF VOOR

door Geert Driessen Voor-
tijdig schoolverlaten een groot
probleem? De cijfers stemmen
somber, maar de jongeren zelf
zijn over het algemeen best
tevreden met hun keuze, laat on-
derzoek zien. Meestal vinden ze
snel werk, wel vaak tijdelijk, van
laag niveau en slecht betaald. Of
ze op lange termijn nog steeds zo
tevreden zijn, is daarom de vraag.

**Een belangrijk
motief voor
schoolverlaters
is werken en
geld verdienen**

In het algemeen wordt voortij-
dig schoolverlaten als een negatief verschijnsel be-
schouwd. Reden voor de overheid en ook de scholen
zelf om hier gericht beleid op te voeren. Om beter zicht te
krijgen op de voortijdige en zeer voortijdige schoolverlaters
en hun lotgevallen nadat ze van school zijn gegaan, heeft het
onderzoeksinstituut ITS de afgelopen jaren een reeks van on-
derzoeken uitgevoerd. Deze sluiten aan bij gegevens die zijn
verzameld voor de Landelijke Evaluatie Onderwijsvoor-
rangsbeleid.

Ruim vijfduizend leerlingen zijn gevolgd die in 1989 in het
voortgezet onderwijs zijn gestart. In opeenvolgende studies
is nagegaan hoeveel van deze leerlingen binnen vier, vijf en
zes jaar voortijdig het onderwijs hebben verlaten, en wat
hun achtergronden zijn. Daarnaast zijn schoolverlaters zelf
gevraagd naar de oorzaken en omstandigheden van het
voortijdig schoolverlaten, en naar de overgang van school
naar werk en eventuele vervolopleidingen.

Hierdoor kan de vraag beantwoord worden wat de omvang
is en kenmerken zijn van de jongeren die binnen vier tot zes
jaar (tot april 1995) na hun start het voortgezet onderwijs
voortijdig hebben verlaten. Ook weten we hoe het de jongere-
ren die in het zesde jaar voortijdig van school zijn gegaan,
ondertussen is vergaan.

Marokkaanse jongens

Bij voortijdig schoolverlaten worden vaak twee vormen on-
derscheiden, namelijk ongediplomeerd schoolverlaten en
schoolverlaten zonder startkwalificatie. Immers, niet elk di-
ploma bereidt voor op toetreden tot de arbeidsmarkt. Vol-
gens de diplomadefinitie is in de periode van zes jaar 6,6
procent van de leerlingen voortijdig schoolverlater, en vol-
gens de startkwalificatiedefinitie 12,6 procent.

Er doen zich daarbij duidelijke verschillen voor in school-
verlaten naar sociaal-etnische achtergrond en geslacht. Het
zijn vooral de allochtone achterstandsleerlingen (kinderen
van allochtone ouders met een laag opleidings- en beroeps-

niveau) die het onderwijs zonder di-
ploma of startkwalificatie verlaten
(21 en 25 procent). Opvallend daar-
bij is dat zij relatief vaak geen ver-
volgonderwijs meer zijn gaan vol-
gen.

Daarnaast is er een sterk verband met
het ouderlijk opleidingsniveau: voor-
al kinderen van laag opgeleide ou-
ders verlaten het onderwijs zonder
diploma of startkwalificatie. De sa-
menhang met het herkomstland van
de jongeren is eveneens erg sterk. In
dat opzicht vallen in het bijzonder
Marokkaanse jongeren in negatieve
zin op. Maar binnen deze groep moet

nadrukkelijk een onderscheid worden aangebracht tussen
jongens en meisjes. Van de Marokkaanse jongens heeft 33
procent ongediplomeerd het onderwijs verlaten en 37pro-
cent geen startkwalificatie behaald; voor de meisjes zijn de
overeenkomstige aantallen 24 en 27 procent.

Het schoolverlaten is ook sterk gekoppeld aan het schoolty-
pe dat door de jongeren is bezocht: de uitval is het grootst in
het ivbo en vbo (resp. 22 en 11 procent ongediplomeerd
schoolverlaten, en resp. 51 en 25 procent schoolverlaten
zonder startkwalificatie). Omdat bekend is dat juist deze
schooltypes bezocht worden door allochtone jongeren, is
dit natuurlijk niet zo verwonderlijk.

Schooladvies

Ook is het verschil nagegaan tussen schoolverlaters en niet-
schoolverlaters. Daarbij is uitgegaan van de startkwalificatie-
definitie. Bij deze analyses is naar drie soorten kenmerken
gekeken: de achtergrond van de leerlingen, hun positie in
het basis- en voortgezet onderwijs en het niveau van de klas-
sen waarin ze in het voortgezet onderwijs zaten.

Het blijkt dat schoolverlaters die binnen zes jaar geen start-
kwalificatie behalen, relatief vaker wat ouder zijn, dat hun
ouders een lagere opleiding hebben, dat ze vaker zijn blijven
zitten, dat hun taal- en rekenprestaties en intelligentietest-
scores in het basisonderwijs lager waren, en dat ze een lager
advies voortgezet onderwijs hebben gekregen. Bovendien
blijkt dat ze in het voortgezet onderwijs steeds op de lagere
schooltypes hebben gezeten.

De prestaties van de voortijdig schoolverlaters voor Neder-
lands en wiskunde in het voortgezet onderwijs zijn nauwe-
lijks lager dan van niet-schoolverlaters. Ook zaten schoolver-
laters niet in klassen met een lager gemiddelde op Neder-
lands en wiskunde.

Het schoolverlaten wordt het beste voorspeld door het ad-
vies voortgezet onderwijs dat de leerlingen in het basison-
derwijs hebben gekregen: hoe hoger het advies, hoe minder

Aan de slag als verkoper, magazijnwerker of frietbakker

kans op voortijdig schoolverlaten. De leeftijd van de leerlingen – hoe ouder, hoe meer kans op voortijdig schoolverlaten – is eveneens een belangrijke voorspeller.

Geld verdienen

Voor de jongeren die in het zesde jaar met school zijn gestopt was de belangrijkste reden dat ze wilden gaan werken en geld verdienen. Relatief veel drop-outs gaven ook aan dat de opleiding niet overeenstemde met wat ze er van verwacht hadden en dat ze eigenlijk iets anders hadden willen leren. Daarnaast speelden persoonlijke problemen een rol, met name problemen thuis.

In de periode na het voortijdig schoolverlaten heeft liefst 94 procent van de jongeren op enig moment een baan gevonden. Voor de allochtone achterstandsleerlingen gaat het zelfs om 100 procent. Er zijn echter verschillen naar geslacht: 3 procent van de jongens heeft geen werk gevonden tegen 8 procent van de meisjes. Noemenswaardig is ook dat alle ivbo/vbo drop-outs werk hebben gevonden; binnen de

mavo- en havo-groep liggen de percentages op 87 en 80. Opmerkelijk is verder dat de ongediplomeerde schoolverlaters kennelijk het makkelijkst aan de bak zijn gekomen; zij hebben allemaal een baan gevonden. Gemiddeld genomen hebben de schoolverlaters uit het zesde jaar zo'n twee baantjes gehad tot april 1995. In april 1995 blijkt nog steeds 94 procent van de schoolverlaters een baan te hebben. Deze groep is echter wat anders samengesteld dan de groep die vanaf het moment van schoolverlaten een baan had. Nu valt op dat er toch redelijk wat allochtone achterstandsleerlingen zonder werk zitten (14 procent). Het blijkt ook dat de jongens relatief vaak werkloos zijn, 9 procent tegen slechts 2 procent van de meisjes.

Wat het werk zelf betreft, dit blijkt bijna zonder uitzondering van een 'laag' niveau te zijn, waarvoor weinig opleiding vereist is: verkoopster, productiewerk, magazijnwerk, poetswerk. Ondanks het lage niveau van het werk, geven de schoolverlaters zelf aan dat ze tevreden zijn met hun baan. Allochtone achterstandsleerlingen zijn het minst tevreden; jongens zijn aanzienlijker tevredener dan meisjes.

Van degenen die in het zesde jaar voortijdig het onderwijs hebben verlaten is 41 procent daarna toch weer met een opleiding of cursus begonnen. Een opmerkelijk verschil bestaat daarbij naar etnische herkomst: 47 procent van de autochtone tegen slechts 25 procent van de allochtone jongeren. Ook kinderen van laag opgeleide ouders hebben veel minder vaak deelgenomen aan opleidingen dan kinderen van hoog opgeleide ouders (32 versus 59 procent). Ten slotte valt op dat gediplomeerde schoolverlaters relatief weinig hebben gekozen voor nog een opleiding. Het type opleiding ligt doorgaans in de sfeer van lokettiste, verkoopster, beveiliging, en detailhandel/middenstand. Ondanks het feit dat een belangrijk deel van de schoolverlaters al geruime tijd met de opleiding bezig is geweest, blijkt dat 60 procent van hen daarvoor nog geen diploma of certificaat heeft behaald. Ruim de helft van deze groep verwacht het echter alsnog te halen in de toekomst. Duidelijk wordt ook dat degenen met een vervolgopleiding daar niet zonder meer tevreden over waren. Het motief om met de opleiding te beginnen lag doorgaans in het vinden van een (nieuwe) baan.

Goede keus?

Op de vraag aan de schoolverlaters uit het zesde jaar of het nu een goede of slechte keuze is geweest om te stoppen met dagonderwijs, twijfelen zij tussen 'een goede keus' en 'niet goed, niet slecht'. Ruim een vijfde vindt het achteraf gezien 'een slechte keuze' of 'een volstrekt slechte keuze'. Op twee achtergrondkenmerken bestaan er daarbij verschillen tussen subgroepen: autochtone kinderen van hoger opgeleide ouders zijn het meest tevreden, en allochtone achterstandsleerlingen het minst; schoolverlaters met een diploma zijn het minst positief, en die zonder diploma het meest.

Het onderzoek laat zien dat voortijdig schoolverlaten veel voorkomt. Ook is evident dat er duidelijke risicogroepen zijn: allochtone achterstandsleerlingen, Marokkanen, kinderen van laag opgeleide ouders, jongens, en leerlingen in het ivbo en vbo. Omdat deze kenmerken onderling sterk samenhangen is het mogelijk te concluderen dat met name de Marokkaanse jongens de meeste kans lopen drop-out te worden. Als gekeken wordt naar de onderwijsloopbaan van de betreffende jongeren, dan blijkt dat de wortels voor het schoolverlaten al in een vroeg stadium liggen. Ze doubleren vaker in het basisonderwijs, leveren daar lagere prestaties, krijgen een lager advies voor voortgezet onderwijs, komen ook in de lagere types van voortgezet onderwijs terecht, en ze zijn ouder.

Het voorafgaande stemt wellicht somber. Als de voortijdig schoolverlaters echter zelf aan het woord worden gelaten, blijkt daar doorgaans niet echt veel van. Op basis van de re-

acties van de jongeren die in het zesde jaar uit het onderwijs zijn gestapt, ontstaat het volgende beeld. Verreweg het belangrijkste motief voor de jongeren om met het onderwijs te stoppen was dat ze wilden gaan werken en geld verdienen. Dat is hen ook gelukt: praktisch al deze schoolverlaters hebben een baan gevonden. Weliswaar zijn het vaak baantjes voor korte tijd, van een laag (ongeschoold of laaggeschoold)

niveau en met tussenpozen van werkloosheid, de schoolverlaters zelf vinden dat kennelijk niet zo'n probleem, in het algemeen zijn ze er wel tevreden mee.

Bovendien blijkt dat een groot deel van de schoolverlaters weer een opleiding of cursus is gaan volgen, vaak naast de baan die ze hadden. Hier was het motief het vinden van een (nieuwe, interessantere) baan. Gezien hun vooropleiding zal duidelijk zijn dat het niveau van deze vervolgoedingen niet erg hoog ligt. Desondanks geeft een aanzienlijk deel van deze jongeren aan dat ze (nog) geen diploma of getuigschrift voor

die opleiding hebben behaald en ook niet verwachten het op termijn te behalen. Dit ligt in één lijn met hun oordeel over de opleidingen: daar is men niet zonder meer tevreden mee. Wat betreft het eindoordeel van de schoolverlaters over hun keuze te stoppen met dagonderwijs, dat ligt tussen 'goed' en 'niet goed/niet slecht' in. Opgemerkt moet worden dat het bij deze schoolverlaters gaat om jongeren die weliswaar geen formele startkwalificatie hebben behaald, maar die toch redelijk wat onderwijs hebben genoten en vaak ook in het bezit zijn van een diploma. Ze verschillen daarin van de jongeren die al in eerdere jaren – vaker ongediplomeerd – van school zijn gegaan. Bij deze groep speelden in sterkere mate push-factoren een rol: tegenvallende prestaties, gedrags- en relatieproblemen, gebrek aan motivatie. Bij de latere schoolverlaters staan pull-factoren centraal: de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt. De positie van de groep zeer voortijdige schoolverlaters in ongetwijfeld ongunstiger dan die van de latere schoolverlaters.

De slotconclusie met betrekking tot de jongeren die in het zesde jaar met onderwijs zijn gestopt is dat zij dit niet zo somber inzien. Of die jongeren niet te veel gefixeerd zijn op het hier-en-nu, dat zal de tijd moeten leren. Hun perspectieven op interessant werk binnen een vaste en goed betaalde baan zijn waarschijnlijk aanzienlijk minder gunstig dan die van hun leeftijdgenoten die wél een diploma hebben behaald en hebben doorgeleerd. En of de voortijdig schoolverlaters zich daar op termijn in kunnen vinden, is de vraag. ¶

Dit artikel is gebaseerd op het rapport 'Voortijdig schoolverlaten en de overgang naar arbeidsmarkt en vervolgoedingen'. Het onderzoek is in opdracht van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs uitgevoerd door G. Driessen en H. Dekkers van het ITS te Nijmegen.

**De wortels
van het school-
verlaten liggen
al in het
basisonderwijs**